

розкопі було виявлено різночасові археологічні матеріали: трипільської культури етапів VI, VII та CII, чорноліської культури, скіфського часу, періоду Київської Русі та пізнього середньовіччя

Дослідження 2009 р. Було продовжено розкопки трипільського житла №2, яке частково було розкрито в польовому сезоні 2007 р. Об'єкт планували музеєфікувати в складі ДІКЗ "Буша". Однак, у зв'язку з відсутністю фінансування, вирішено продовжити дослідження. Розкоп було розширено на 2 м. з північно-західної та північно-східної сторони. Таким чином, його розміри збільшились до 16 12 м, а загальна площа до 192 кв. м.

В розкопі продовжили розчистку залишків трипільської площадки.

У південній частині розкопу розчищено частину слов'янської напівземлянки з піччю-кам'яною та товстостінною ліпною керамікою. Земляною зруйновано частину трипільської площадки.

Крім того, в розкопі виявлено окремі фрагменти кераміки чорноліської культури, скіфського часу, черняхівської культури та пізнього середньовіччя. Основні знахідки відносяться до трипільської культури: фрагменти кераміки із заглибленим та розписним орнаментами, знаряддя праці (з кременю, каменю, рогу, кістки), антропоморфна та зооморфна пластика.

Отже, археологічні дослідження на території с. Буша 2007-2009 рр. підтвердили думки попередніх дослідників про те, що територія села, в міжріччі Мурафи і Бушанки, була заселена починаючи з середнього періоду трипільської культури. Тут виявлено матеріали чотирьох етапів Трипілля (VI, VII, CI, CII), чорноліської культури, скіфського часу, черняхівської культури, періоду раннях слов'ян, Київської Русі та пізнього середньовіччя.

Всі знайдені артефакти поповнили археологічну колекцію фондів ДІКЗ «Буша».

Пам'ятка є доволі перспективною для подальшого вивчення, так як в процесі розкопок постали нові нез'ясовані питання, вирішення яких можливе в ході майбутніх досліджень.

С.П. Маярчак (Хмельницький)

***Торгівля у давньоруського населення
лівобережжя Середнього Подністров'я
(у межах Хмельниччини)***

В IX-XIII ст. Дністер був важливою транспортною і торгівельною водною магістраллю, що сполучала землі сучасної Західної України з

Причорномор'ям і Подунав'ям. Слід припускати, що багато товарів візантійського походження (дорогоцінні тканини, спеції, скляні вироби тощо), які завозили у Південно-Західну Русь, потрапляли туди саме по Дністру – транзитом через досліджуваний регіон. Літописне повідомлення від 1219 р. дає інформацію, який товар везли по Дністру в Галицьку землю з літописного поселення-порту Олешшя в гирлі Дніпра. У повідомленні розповідається, що князь Данило Галицький зі своєю дружиною, перебуваючи нижче Кучелмина, шукав можливості переправитися через Дністер (це було у грудні): “Та за божою милістю прийшли човни з (города) Олешшя, і переїхали вони в них через Дністер, і наситилися рибою і вином...”. На обумовленій території знайдено ряд виробів, котрі могли потрапити сюди в результаті торгівлі.

Привізна кераміка репрезентована відносно невеликою кількістю уламків білоглиняних полив'яних мисок і амфор, поверхня стінок яких покрита густим рифленням. Вони знайдені у Гринчуку, Старій Ушиці, Калюсику, Малій Шурці. Амфори могли потрапити у Подністров'я з Причорномор'я або ж Візантії разом з їх вмістом – вином чи оливковою олією.

До привізних можна віднести пряслиця з пірофілітового сланцю, представлені знахідками у Гринчуку, Великій Побійні, Старій Ушиці, Скипчі, Приворотті-Другому. Пірофілітовий сланець видобувався у давньоруський час на теренах Овруцького князю. Пряслиця з цього каменю були бажаним товаром не лише на Русі, але й за її межами. Виявлена майстерня з виготовлення пірофілітових пряслиць на городищі Сирватинці (Вербка) все ж засвідчує, що їх робили також на місці, у межах досліджуваного регіону, – завозили лише сировину.

Натільний хрест з мармуру та ще один – з пірофілітового сланцю (обидва т. зв. “грецького” типу), знайдені на Міщівському городищі, теж можна зарахувати до привізних виробів: у досліджуваному регіоні немає виходів на поверхню цих порід каменю (найближчі виходи на поверхню граніту відомі біля Меджибожа на Південному Бугу). Аналогічні натільники відомі з різних поселень Південної Русі. Поширення мармурових хрестиків на території Русі пов'язують з Північним Причорномор'ям. Привізними для досліджуваного регіону є ще й такі предмети християнського культу, як енколпіони та нагрудні ікони. Їх виробляли у великих містах, передусім Києві.

Принаймні частина різноманітних скляних браслетів, виявлених на практично усіх поселеннях XII-XIII ст. Лівобережжя Середнього Подністров'я (де здійснювалося шурфування), теж є імпортованою – з великих міст, де ці браслети виготовляли у великих обсягах для продажу купцями-офенями в усіх землях Русі. Мода на такі прикраси мала загальноруський характер, і зазначена

територія не була виключенням.

Серед інших імпортованих виробів – бронзовий кістень з орнаментованими чорно боковими поверхнями, знайдений на городищі Сирватинці (вважається, що це продукція київських зброярів), кришталева намистина, скляне пряслице та бронзовий котел (зберігся фрагмент) зі Староушицького городища, намистини зі скла та бурштину з Глибівського й Гринчуцького городищ і сокілецького некрополя, золото і сріблукані (очевидно шовкові візантійські) тканини, фрагменти яких виявлено на тому ж некрополі, замки “київського” типу, скроневі кільця “київського” і “половецького” типів, мечі. Привізними були й деякі вироби з кольорових металів, а також самі кольорові метали (мідь, срібло), промислових родовищ яких не було на досліджуваній, як і на решті території Русі.

Немає сумніву, що у Середнє Подністров’я з прикарпатських солеварень привозили сіль. Про великі обсяги торгівлі нею у давньоруський час свідчать писемні джерела. Зокрема, під 1164 р. у Київському літописі повідомляється про більш як 300 торговців сіллю, котрі разом зі своїми возами постраждали від великої повені на Дністрі.

Експортувати з досліджуваної території могли передусім продукти сільського господарства і промислів: хутро, рибу, мед, віск. Вироблений додатковий продукт у формі данини й товару концентрувався і реалізувався у великих давньоруських містах, а частину його могли продавати і за межами Русі. Під 1158 р. у Київському літописі розповідається, що Іван Ростиславич Берладник захопив у Подунав’ї два кораблі “і взяв багато добра в них обох”. З контексту розповіді зрозуміло, що це були торгові галицькі судна. У записі Галицько-Волинського літопису, датованого 1219 р., повідомляється, що дружина Данила Галицького зустріла десь неподалік Плава (тепер – в Хотинському районі Чернівецької області) “вози” (у даному контексті, скоріш за все, – купецький караван), і це дало їй можливість “накормитися вдосталь”. Отже, дане повідомлення (як і згадане вище повідомлення від 1164 р.) дає інформацію про один із засобів транспортування товарів у давньоруський час. Крім того, з нього зрозуміло, що караван перевозив велику кількість продовольства.

У зазначеному регіоні відомі знахідки грошей раннього й розвинутого Середньовіччя. Так, три арабські диргеми VIII ст., котрі використовувались слов’янами як нашійні прикраси (є отвори для підвішування), знайдено на Глибівському городищі IX-XI ст. Ці знахідки географічно тяжіють до скарбів куфічних диргемів, які заховані на уличьких поселеннях Середнього Побужжя і свідчать про трансконтинентальну ранньосередньовічну торгівлю між

Східною і Західною цивілізаціями. Наразі найбільший такий скарб виявлено у с. Копіївка на Вінничині, він налічував близько 500. У 1884 р. біля сусіднього з Кам'янцем-Подільським с. Довжок знайдені монети: одна мідна візантійська Мануїла I Комнена (1143-1180); дві срібні венеціанські дожа Ранеріо Джено (1252-1266) і дві срібні венеціанські дожа Франческа Дандоло (1328-1339). Скарб, виявлений 1890 р. у м. Хотині, на правому березі Дністра, налічував не менше тисячі західноєвропейських брактеатів XII-XIII ст. Він був захований у землі в 1225-1230 рр. і є єдиним великим монетним скарбом XIII ст. на Україні. Хотинський скарб свідчить про економічні зв'язки населення Середнього Подністров'я із Центральною та Західною Європою. У 1907 р. на городищі Кривчик місцевим селянином у складі скарбу прикрас за неперевереною інформацією була знайдена срібна гривня київського типу; подальша доля скарбу невідома.

Як відомо, на Русі в дрібних торгових операціях використовували хутро тварин, стандартизовані вироби (пряслиця з пірофілітового сланцю, скляні браслети, намистини) та продукти, а у великих (під час "безмонетного" періоду XII-XIII ст.) – срібні, рідше золоті гривні. Нагадаємо про викуп у 1400 гривень срібла, який заплатив 1144 р. галицький князь Володимирко київському князю Всеволоду за мир і повернення останнім захоплених Ушиці й Микулина. Досить значна контрибуція (від 230 до 280 кілограмів срібла залежно від типу зливків – київського чи новгородського) свідчить, зокрема, про неабиякий економічний потенціал Галицької землі, до якої входила й досліджувана територія.

Здійснене автором картографування поселень давньоруського часу Лівобережжя Середнього Подністров'я можна розглядати як необхідний етап для історичної реконструкції шляхів сполучень, а значить і торгівельних шляхів цієї доби. Місцезаляження значної кількості давньоруських поселень на березі Дністра зумовлювало провідну роль цієї річки у їх сполученні між собою. Крім водного дністровського, головного шляху, були й інші, здебільшого сухопутні шляхи. Вони вгадуються у найлегших для подорожей просторових розривах між поселеннями і групами поселень. Окремі шляхи певною мірою можна історично реконструювати методом ретроспективного аналізу пізньосередньовічних і нового часу карт, де позначені тепер неіснуючі шляхи. Наприклад, на генеральній карті Польщі 1772 р. позначено вже не існуючий шлях з Городка на Гусятин, а на карті Баптіста Гомона XVIII ст. – неіснуючий зараз шлях, що проходив уздовж краю лівобережної тераси Дністра між Кам'янцем-Подільським і Калюсом. Існування останнього шляху в давньоруський час особливо вірогідне зважаючи на те, що для цього часу відома комунікація, яка проходила паралельно правим берегом Дністра.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

